

Política econômica no governo Bolsonaro

Rafael José Pellisser Dalalana – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *Voluntário (PIVIC/UFLA)* – rafael.dalalana@estudante.ufla.br

Pedro Henrique Nascimento – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso– *Orientador* – pedro.henrique@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O trabalho em questão abordará o período de 2019 a 2022, correspondente ao governo Jair Bolsonaro e representa um momento crucial na história econômica recente do Brasil. A política econômica adotada neste quadriênio iniciou-se sob a promessa de uma drástica postura liberal, mas sofreu uma reorientação significativa ao longo do mandato, culminando em um caráter mais intervencionista e de viés populista. Seguindo esta linha, o objetivo do trabalho é compreender a política econômica adotada no Brasil durante o governo Jair Bolsonaro visando explicar as motivações políticas e econômicas que levaram a essa mudança repentina de atuação, apoiando-se em dados econômicos comparativos do período pré e pós-pandemia.

A justificativa da elaboração baseia-se na carência de estudos abrangentes que analisam a postura econômica tomada nesse período recente da história brasileira.

A ideia central do estudo é demonstrar que houve uma mudança significativa na condução da política econômica ao longo do governo, caracterizada por uma guinada de 180° em relação ao projeto liberal inicialmente proposto. Por meio da liderança do ministro da economia Paulo Guedes, um liberal alinhado à Escola de Chicago, o governo iniciou com uma agenda de reformas estruturais, privatizações e contenção dos gastos públicos.

Entretanto, a partir da pandemia de COVID-19 e, ainda mais, com a aproximação das eleições de 2022, observa-se uma diminuição drástica dessa postura em favor de medidas populistas, com um enfoque principalmente na reeleição. Essa mudança se alinha a um dos quatro possíveis caminhos econômicos que poderiam ser conduzidos pelo governo que o autor Reinaldo Gonçalves presumia para o mandato do presidente, contudo apresentaram algumas mudanças ao que havia sido proposto inicialmente como desfecho do governo. Essa análise levava em conta dois períodos do mandato presidencial, em que nos dois primeiros anos (inicial), o governo apresentaria uma postura política e econômica, que se alteraria de forma abrupta nos dois últimos anos (final), isto, por conta do caminhar da popularidade do governo e de suas possíveis aspirações políticas para uma reeleição.

A realização do trabalho ocorrerá por meio de uma revisão bibliográfica de artigos, livros e matérias jornalísticas e buscará por dados econômicos para fundamentar a argumentação. Apresentando como resultado esperado a elaboração de um artigo científico que explore os anos Bolsonaro em termos de política econômica.

Palavras-Chave: Política econômica; Bolsonaro; Ciclos Políticos-Econômicos.

Instituição de Fomento: Não se aplica

**CONGRESSO
UNIFICADO
DA UFLA 2025**

São Sebastião do Paraíso
10 a 14 de novembro de 2025

O papel da universidade no avanço dos ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU – Organização das Nações Unidas

Agradecimentos: Os autores agradecem à Universidade Federal de Lavras (UFLA), em especial ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN), pelo suporte institucional, pela infraestrutura disponibilizada e pelo estímulo contínuo à produção de conhecimento e à inovação tecnológica.

Link do pitch: <https://youtu.be/CFF0jVCxOR4>